

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхураевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Хамидовна Муртазаева ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УЗБЕКСКОГО МЕНТАЛИТЕТА.5	5
2. Naim Xalimovich Oblomurodov O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA HUQUQLARIGA OID KAFOLATLAR.....11	11
3. Манзура Муталибовна Аминова ИЛК УЙҒОНИШ ДАВРИ ШАКЛЛАНИШИДА ЎРТА ОСИЁ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.16	16
4. Xamdani Xamidjanovich Matyakubov QUYI AMUDARYO HUDUDIDA URUG‘CHILIK TUZUMINING PAYDO BO‘LISHI MUAMMOSI VA UNING TARIXSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI.....25	25
5. Shahzoda Shavkatjon qizi Yigitaliyeva XONZODABEGIM VA UNING TEMURIYLAR DAVLATIDA TUTGAN O‘RNI.....31	31
6. Usmonbek Karimovich Nishonov UMARSHAYX MIRZONING SIYOSIY FAOLIYATI.....35	35
7. Nurali Ollomurodov SURXONDARYO VA QASHQADARYO VILOYATLARIDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH SOHASIDAGI MUAMMOLARI TAHLILI (XX ASRNING 50-60 YILLARI MISOLIDA).....40	40
8. Мафтунахон Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНАНИНГ СУҒОРИЛИШИ ТАРИХИГА ДОИР МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....44	44
9. Малика Саидмуродова ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (1991-2023 гг.).....53	53
10. Nargiza Sodiqova ISMOILBEK GASPIRINSKIYNING “TURKISTON SAYOHATLARI” ASARIDA BUXORO TARIXI MASALALARI.....59	59
11. Nodira Odiljonovna Toliboyeva O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMIDA OLIB BORILAYOTGAN DAVLAT SIYOSATIDAGI O‘ZGARISHLAR.....64	64
12. Nodira Ibragimovna Xasanova MA’NAVIYATNING TARIXIY ILDIZLARI.....70	70
13. Зиёдулла Тоирович Холбоев ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОҒАА ТИЗИМИ.....73	73
14. Farhod Jumaboyevich Hojiyev O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR SIYOSATI: TARIX VA BUGUN.....82	82

Зиёдулла Тоирович Холбоев,
Я.Гуломов номидаги
Самарқанд археология институтининг
илмий ходими
ziyodulla1979@mail.ru

ҚАЛИЯТЕПА ШАҲАР ЁДГОРЛИГИНИНГ МУДОФАА ТИЗИМИ

For citation: Ziyodulla T. Kholboyev. THE SYSTEM OF PROTECTION OF THE URBAN MONUMENT OF KALIYATEPA. Look to the past. 2024, Special issue 2, pp.73-81

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14610085>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Жиззах шаҳрининг қадимги ўрни бўлган Қалиятепа шаҳар ёдгорлигининг мудофаа истехкоми археологик қазув тадқиқотлар усулида ўрганилиб, унда мудофаа деворларининг шаклланиши ва тадрижий ривожланиш босқичлари ўз аксини топган. Бу эса ҳудудда илк шаҳар маданиятининг шаклланиш даврий масаласига аниқлик киритиш имконини беради.

Калит сўзлар: Уструшона, Қалиятепа, мудофаа девори, контурфорс, қурилиш даври, пахса, хом ғишт. Платформа.

Зиёдулла Тоирович Холбоев,
Самарқандский археологический институт
именем Я. Гуломова.
научный сотрудник
ziyodulla1979@mail.ru

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ГОРОДСКОГО ПАМЯТНИКА КАЛИЯТЕПА

АННОТАЦИЯ

В данной статье методом археологических раскопок изучается оборонительное укрепление городского памятника Калиятепа, являющегося древним местом Джизака, отражающее формирование оборонительных стен и этапы постепенного развития. Это позволяет уточнить периодичность формирования первой городской культуры региона.

Ключевые слова: Уструшона, Калиятепа, оборонительная стена, контурная сила, период строительства, пахса, кирпич-сырец. Платформа.

Ziyodulla T. Kholboev,
Samarkand Archaeological Institute
named after Ya. Gulomov.

THE SYSTEM OF PROTECTION OF THE URBAN MONUMENT OF KALIYATEPA

ABSTRACT

In this article, the method of archaeological excavations is used to study the defensive fortification of the urban monument of Kaliyatepa, which is an ancient place of Jizzakh, reflecting the formation of defensive walls and the stages of gradual development. This allows us to clarify the periodicity of the formation of the first urban culture of the region.

Index Terms: Ustrushana, Kaliyatepa, defensive wall, contour force, construction period, pakhsa, adobe. Platform.

1. Мавзунинг долзарблиги:

Жиззах шаҳрининг қадимги ўрни бўлган Қалиятепа шаҳар ёдгорлиги мажмуаси бирига узвий боғланган 6 та турли шаклдаги тепаликлардан иборат. Қалиятепа ўрта аср шарқ шаҳар ёдгорликлари сингари анъанавий уч қисмдан иборат: арк, шаҳристон ва рабод.

Ёдгорликнинг рабод қисми мудофаа деворлари муаллиф томонидан ўрганилган. Навбатдаги тадқиқотимизда, шаҳристон қисми мудофаа девори қурилиш архитектурасини илмий ўрганиш долзарб масаладир.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Қалиятепа шаҳар ёдгорлигининг мудофаа тизимини ўрганишда археологик тадқиқотларда кенг қўлланиладиган стратиграфик қазув усулидан фойдаланиб, умум эътироф этилган тарихий услублар – тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, хронологик ва холислик тамойиллари асосида ёритилди.

Ўрта Осиё ҳудудидаги археологик ёдгорликларда қазув тадқиқот ишлари XIX аср охирида, яъни, Россия томонидан босиб олингандан сўнг бошланди. Минтақа ёдгорликлари археологик жиҳатдан XX асрда, шунингдек ҳозирги кунгача чинакам ўрганилиб келинмоқда.

Ўзбекистон ҳудудида мудофаа иншоотларининг туб маҳаллий манбаси ва унинг ривожланиш тарихи Сополлитепа[1], Жарқўтон[2], Чуст, Далварзинтепа[3], Кўктепа[4], Узунқир, Сангиртепа каби ёдгорликлардан олинган ашёлар асосида ўрганилган. Тадқиқотчи олимлар бу археологик манзилгоҳларнинг илк шаҳарсозлик маданиятига мансуб эканлиги ҳақида илмий жамоатчиликка маълумот бердилар.

Ўзбекистон ҳудудидаги энг қадимги мудофаа деворлари билан ўраб олинган аҳоли манзилгоҳларидан бири Сополлитепадир. Ушбу ёдгорлик бронза даври оид бўлиб, Сурхондарё вилоятининг (Музрабод тумани) Шеробод чўлини кечиб ўтган Уланбулоқсой ёқасида жойлашган. 1968 йилда археолог Л.Альбаум томонидан қайд этилган бўлиб, 1969-1974 йилларда академик А.Асқаров томонидан ўрганилган[5].

Хоразм воҳасининг қадим ва ўрта асрлар шаҳар ва қишлоқлари мудофаа тизими тадқиқотчи олимлар томонидан илмий жиҳатдан яхши ўрганилган. Хусусан, Кўзалиқир, Бозорқалъа, Қалъалиқир, Ҳозарасп, Катта Ойбуғурқалъа, Дингилжа каби археологик ёдгорликларда ўтган асрнинг 40-йилларидан то бугунги кунимизгача ўрганилиб келинмоқда[6].

Сугднинг маркази бўлган Афросиёб шаҳар ёдгорлигининг мудофаа тизимини ўрганиш бўйича йирик қазиш ишари М.К. Пачос томонидан амалга оширилган ва илк ўрта асрлар даври ёдгорлиги деб ҳисоблаган [7]. Тадқиқотчилар С.К. Кабанов, М.И. Филанович, Ю.Ф. Буряков, Г.В. Шишкин ва Ш.С. Тошхўжаевлар шаҳар мудофаа деворларининг қурилиш даври мил.авв. I-минг йиллик ўрталари билан даврлаштиради[8].

Қадимда Чирчиқ, Оҳангарон ва уларнинг ирмоқлари бўлган катта ва кичик сойлар ҳавзаси Тошкент воҳасининг энг қадимги деҳқончилик марказларига айланган. Оҳангарон дарёсининг ўрта оқида жойлашган Бурғулуқсой ҳавзаси Тошкент воҳасидаги илк

деҳқончилик маданияти таркиб топган район бўлиб чикди. Бу ҳудудда археолог А.И.Тереножкин 1940 йилда биринчи бор қидирув ишларини олиб борган [9].

1972 йили археолог Х.Дуке Туябўғиз сув омборининг қурилиши муносабати билан Оҳангарон дарёсининг чап соҳилида мунтазам равишда қидирув ва қазилма ишларини олиб бориб, Бурғулуқ маданиятга тегишли 14 та қишлоқ ва 60 га яқин ярим ертўла ва чайла типдаги қулбаларнинг қолдиқларини очиб ўрганди. Археологик қазилмалар давомида қадимги қишлоқларни ўраб олган мудофаа деворларини очди, хом ғиштдан қилинган ҳар хил ҳажмдаги уй қолдиқлари ўрганилди [10].

Тошкент воҳасида мустаҳкам қалъа деворлари билан боғлиқ урбанизация жараёни Бурғулуқ даврининг энг охирига тўғри келади [11].

Фарғона – Давон қадимда илк деҳқончилик маданияти ривожланган тарихий-маданий вилоят ҳисобланиб, мил. авв. II минг йиллик 2-ярмида водийнинг обикор ерларида ўзига хос маданият вужудга келиб, унинг маркази ҳозирги Далварзин шаҳар харобалари бўлган. Ёдгорлик майдони 25 га. бўлиб, 3 қисмдан иборта мураккаб режавий тузилишга эга. Уларнинг ҳар бири мудофаа деворлари билан ўраб олинганлиги аниқланган.

Фарғона водийси аҳоли манзилгоҳларининг мудофаа иншоотлари билан ўраб олиниши бронза ва илк темир даври ёдгорликларида ўрганилган. Булар, жумладан, Эйлатан, Шўрабашат, Мингтепа ва бошқалардир [12]. Бу каби қурилмалар Чуст водийсида ҳам борлиги маълум.

Тарихий манбалардан маълумки, милодий эранинг III аср охирига келиб, Кушон империясининг парчаланиши натижасида, Марказий Осиёнинг ўтроқ деҳқончилик билан шуғулланувчи аҳолиси яшаган икки дарё оралиғидаги бир неча табиий-географик ҳудудларга бўлиниб кетди. Вақт ўтиши билан бу ерларда сиёсий тузилмалар шаклланиб бориб, V-VI асрларда ҳудуднинг сиёсий харитасида деҳқончилик воҳалари негизида тарихий-маданий воҳалар пайдо бўлди. Шундай тарихий маданий воҳалардан бири Уструшона бўлиб, Марказий Осиё тарихида муҳим аҳамият касб этувчи географик ҳудудда шаклланди.

Сиёсий тузилма сифатида дастлаб илк ўрта асрлар манбаларида қайд этилган Уструшона мамлақати географик жойлашуви нуқтаи назаридан Фарғона, Чоч, Суғд ўртасида, Сирдарёнинг асосан чап қирғоғидаги ҳудудларида вужудга келган. Бугунги замонавий харитада Ўзбекистон Республикасининг Жиззах ва Сирдарё вилоятлари, Тожикистон Республикасининг Суғд вилояти, Қирғизистон Республикасининг Лайлак тумани ҳудудларини ўз ичига олган ва жанубдан Туркистон тизмалари билан чегараланган ҳудудларга тўғри келади.

Уструшона ўзлаштирилишида унинг табиий географик шароити муҳим аҳамият касб этган. Бу ҳудуд қадимдан инсон яшаши ва хўжалик фаолиятини юритиш учун қулай табиий шароитга эга воҳалардан бири ҳисобланади. Воҳа турли хилдаги иқлим шароитига эга бўлиб, бу ерда жазирама иссиқ чўл-дашт мавзеларини, мўътадил об-ҳаволи тоғ олди арчазор ўрмонлари, баланд тоғ чўққиларидаги адабий музликларни, тўртламчи даврнинг турли хил таркибли тупроқ ва рельефларини учратиш мумкин. Уструшонанинг жанубий-шарқий сарҳадларидаги тоғлардан бош олган ва водий томон оққан дарёлар, сой ва булоқлар ҳавзасида қадимдан аҳоли ўтроқ яшаб, сунъий суғоришга асосланган деҳқончилик билан шуғулланганлар.

3.Тадқиқот натижалари:

Қалиятепа шаҳар ёдгорлигининг шарқий дарвоза ўрни ва унинг жануб томон чўзилган мудофаа деворида олиб борилган қазув тадқиқот ишлари натижасида 5 та қурилиш даври аниқланди. Ёдгорликнинг шарқий томонидаги деворларга шикаст етказилган ҳолда ўтган асрнинг иккинчи ярмида саноат корхонаси барпо этилган. Саноат зонаси бетон плита девор билан шаҳар ёдгорлигига туташ ҳолатда ўраб олинган.

Биз томондан тадқиқ этилаётган ҳудуд деворлари ҳам қисман ўша даврда саноат зонасини барпо этиш вақтида шикаст етказилган. Саноат зонасининг бетон девор ташқи

томони ва ёдгорлик девори оралиғида замонавий маиший чиқиндилар учун ўра қазилиб кўмилган. Шу вақтда ёдгорлик мудофаа деворлари тизимига ҳам зарар етказилган.

Қазув ишлари шарқий дарвоза буржидан жануб томон мудофаа деворининг 10 метр узунликдаги қисмида олиб борилди. Мудофаа девор устки қисми оқова қатламдан тозаланиб, деворнинг архитектура ечимини ўрганиш мақсадида қазув майдонининг шарқий чекка қисмида стратиграфик қазув ўтказдик. Қазуш ишлари давомида қайд этилган маданий қатламларда узоқ ҳаёт излари давом этган 5 та қурилиш даври аниқланди. Дастлабки биринчи ва иккинчи қурилиш даври антик, учинчи қурилиш даври сўнгги антик, тўртинчи қурилиш даври илк ўрта асрлар ҳамда бешинчи қурилиш даври сўнгги ўрта асрлар даврига таллуқлидир (1-расм).

Биринчи қурилиш даври материк устида яхлит платформа ҳолатда қурилган (XIII ярусдан V ярус ўртасигача) бўлиб, аслида мудофаа девори учун пойдевор вазифасини бажарган. Сабаби, археолог М.Пардаев томонидан 1999 йил Қалиятепа ёдгорлиги шахристонининг арк билан туташ шарқий қисмида олиб борган стратиграфик қазув-тадқиқот натижасида яхлит платформа қайд этилмаган [13].

Муаллиф томонидан ўрганилган платформа (пойдевор) баландлиги 2,80 метрни ташкил этади. Платформа (пойдевор) ташқи бурчагидан 3 метр узунликда, тахминан 45 градус нишаб ҳолатда таянч девор (контурфорс) қурилган. Дастлаб платформа (пойдевор) кўтарилиб кейин унга тақаб таянч девор (контурфорс) қурилганлигидан икки мудофаа элементининг узвий ҳолда кўтарилмаганидан далолат беради. Таянч деворнинг ташқи пастки бурчаги 25-30 см. атрофида юқорида таъкидлаганимиздек, саноат зонасининг қурилиши жараёнида қисман шикаст етказилган ва у ерга замонавий саноат ва маиший чиқиндилар кўмиб юборилган. Таянч девор пахсадан қурилган бўлиб, лойи ўртача пишитилган, орасидан кам сонли сопол бўлаклари ва кичик ҳажмдаги дарё тошлари қайд этилди.

Платформа пахса лойи эса қурувчилар томонидан обдон пишитилган, жуда мустаҳкам ҳолда кўтарилган. Платформанинг устки ташқи бурчагидан 2,40 метр ичкарида платформа устидан пахса девор кўтарилган. Девор баландлиги 80 см.ни ташкил этади. Деворининг ички томони очилмаганлиги учун унинг қалинлиги аниқланмади.

Биринчи қурилиш даврига тегишли маданий қатламлардан олинган моддий ашёлар жамланмаси кам сонли сопол бўлаклари бўлиб, улар ҳам аниқ формага эга эмас. Асосан, биргина қайд этилган қозон гардиш бўлаги диққатга сазовар. Қозон қизил гил тупроқ лойидан ўртача пишиқликда бўлиб, кулол томонидан қўлда тайёрланган. Лой таркибига жуда майда туюлган сопол парчалари, жуда кам миқдорда оҳак тош қўшилган.

Идиш гардиши баландлиги 6-7 см. атрофида бўлиб, ички томонга 70 градус қайрилган. Идиш деворлари қалинлиги 1,2-1,5 см.га, диаметри 17,6 см.га тенг. Идишнинг гардиши ва қорин қисми тутуашган жойи номутоносиб, яъни, қалин бўлган гардиш қисми 0,4-0,6 см. қалинликдаги қорин қисмига уланган. Гардишнинг ташқи томонида, тепадан пастга 3 см.дан сўнг идишни тутиб туриш учун қулоқча ўрнатилган. Қулоқчанинг ўрнатилган ўзак жойи эллипсимон кўринишда бўлиб, 2х3 см.ни ташкил этади. Аслида қулоқчанинг идишга ўрнатилган қисми диаметри 7-8 см.га тенг. Бу эса идишни тутиб туриш учун қулоқча атрофига қўшимча лой қатлами билан ишлов берилганлигидан далолат беради. Идиш ташқи томони оқиш ангоб билан бўялган бўлиб, милодий эрдан аввалги II-I асрлар билан даврланади (2-расм. 1-сурат).

Иккинчи қурилиш даври V ярус ўртасидан ва IV ярус ўртасигача бўлган оралиғида қайд этилди. Бу қурилиш даври девори биринчи қурилиш даврида платформа устида кўтарилган 80 см баландликдаги пахса девор устидан қурилган. Икки пахса девор орлиғига 3-4 см қалинликдаги шағал тош ва лой қоришмаси бир текис тўшалган. Лекин, деворларнинг дарвоза буржи томон йўналган қисмида шағал-лой қоришмаси қисман кўтарилиб борган. Бу ҳолат ер релефига ёки пастки маданий қатламларнинг тўлиқ текисланмаганлигига боғлиқ бўлса керак.

Иккинчи қурилиш даври пахса девори сақланиб қолган баландлиги 40 см.га тенг. Пахса девор ўртача пишиқликда бўлиб, қора тупроқ лойидан кўтарилган. Юқорида

айтилганидек, девор қалинлиги аниқланмади. Қазиш вақтида бу қатламдан кам сонли сопол парчалари қайд этилди.

Иккинчи қурилиш даврига тааллуқли кам сонли сопол парчалари қайд этилган бўлсада, деярли аниқ шаклга эга эмас. Улар орасида биргина сопол бўлаги, яъни, кўза ёки косанинг қисман таг асос ва унга туташ ён қисмидан “маълумот” олиш мумкин. Идиш хом ашёси тоза қизил гил тупроқ лойидан яхши пишитилиб, кулоллик чархида тайёрланган. Идишнинг ён томон қорин қисми 50 градус атрофида ташқи томонга қайрилган. Сирти ва ички томони силлиқ ишланган. Ташқи томони деярли ярми олов таъсиридан қаттиқ қуйган ва натижада туси қорайиб ўзгарган.

Идишнинг таг асос диаметри 6 см., асос қалинлиги 0,7 см. бўлиб, асоснинг ён деворига туташган жойи 1,2 см., қорин қисми қалинлиги 0,5-0,7 см.га тенг. Идиш ясалиш технологиясига кўра, милодий II-III асрларга тегишли. (3-расм. 2-сурат; 5-расм. 4-сурат).

Учинчи қурилиш даври девори хом ғиштдан кўтарилан (IV ярус ўртасидан бошланиб III ярус ўртасигача бўлган оралиғида). Ғишт 30x30x10 см.га эга бўлиб, иккинчи қурилиш даври пахса девори устидан қурилган. Ғишт оралиғига 1-1,5 см. қалинликда лой тўшалган. Бизгача беш қатор терилган ғишт девор етиб келган. Лекин, ғишт деворнинг дарвоза буржи томон йўналган қисми сақланиб қолмаган. Ғишт деворнинг устки қисми табиат кучлари таъсирида анча емирилган. Деворнинг емирилган қисмидан кам сонли сопол бўлақлари қайд этилди. Улар орасида идишнинг таг асос ва унга туташ қорин қисми бўлаги “маълумот” бериш учун яроқли. Бу идишлар тайёрланиш технологиясига кўра, биринчи ва иккинчи қурилиш даври сопол идишларидан фарқ қилади. Учинчи қурилиш даври сополларини тайёрлашда қизил тупроқ лойидан фойдаланиб, кўп миқдорда майдаланган сопол, оҳак тошлари аралаштирилган. Пишиқлик сифат даражаси олдинги даврлардан бироз пастроқ. Идишлар чарх ва кўлда тайёрланган бўлиб, сиртига оқиш ангоб берилсада кўполроқ кўринишга эга. Бу идишлар ясалиши ва хусусиятига кўра, Жиззах шаҳри худудидаги Пардакултепа, Расулбойкултепа ёдгорликларида қайд этилган сополларга ўхшаш [14]. Идишлар тахминан милодий V-VI асрларга тегишли (3-расм. 3-4-суратлар).

Тўртинчи қурилиш даври. Бу пахса девор бўлиб, платформа устидаги биринчи, иккинчи ва учинчи қурилиш даври деворларига тақаб кўтарилган (VI ярусдан III ярус ўртасигача бўлган оралиғида). Деворнинг бизгача етиб келган баландлиги 1,30-1,50 м.ни, асос қисми қалинлиги 40 см.ни, девор тепага конуссимон тарзда кўтарилиб, тепа қисми қалинлиги 20-25 см.ни ташкил қилади. Пахса девор лойи ўртача қаттиқликда пишитилган ва табиат кучлари таъсирида анча емирилган. Пахса деворнинг емирилган қисмидан кам сонли сопол бўлақлари ва майда дарё тошлари қайд этилди.

Кам сонли сопол бўлақлари таҳлили, идишларнинг VII-VIII асрлар тегишли эканлигидан далолат беради (2-расм. 2-сурат; 3-расм. 1-сурат; 5-расм. 5-6-суратлар).

Бешинчи қурилиш даври стратиграфик шурфнинг VI-ярусидан бошланиб I-ярус оралиғида қайд этилди. Ушбу сўнгги қурилиш даври девори контурфорснинг устки 90 см. ва эни 1,30 метр бўлган учбурчак қисми текисланиб, хом ғишт билан платформага туташтирилган ҳолда кўтарилган. Девор конуссимон кўринишда кўтарилиб, хом ғиштлар 40x25x9-10 см. ўлчамга эга. Қизик томони шундаки, фақатгина контурфорс устида кўтарилган ғиштлар орасига майда шағал тош ва лой қоришмаси тўшалган. Парапед ва пастки биринчи ғишт қатор оралиғидаги шағал-лой қоришмаси қалинлиги 5-6 см.ни, биринчи ва иккинчи ғишт оралиғи қарийиб 30 см.ни, иккинчи ва учинчи ғишт оралиғи 20 см.ни ва учинчи қатор ғишт устига ҳам 5 см.ни ташкил этади. Лекин, терилаган ғишт платформа баландлигига етганда шағал-тош аралашмаси ўрнига лойдан фойдаланилган.

Ушбу қурилиш даври асосини белгиловчи маданий қатламдан кам сонли сирланиб турли геометрик нақшлар туширилган ва кўплаб сирланмаган сопол бўлақлари қайд этилди. Бундай типдаги идишлар Тошкент воҳасида жойлашган Бинкат ёдгорлигида қайд этилган ва мутахассислар томонидан XV-XVI-асрлар билан даврланган [15] (4-расм; 5-расм. 1-2-3-суратлар).

4.Хулоса:

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, деҳқончилик учун қулай жой бўлган қуйи Сангзор воҳаси ўзлаштирилиб, унинг маркази бўлган Қалиятепа шаҳрига асос солинган. Бу воҳанинг шимолий сарҳадлари географик жиҳатдан чўл-дашт ҳудудлари ва Сирдарё бўйи кўчманчи чорвадорлари истиқомат қиладиган кенг ҳудудлар билан туташиб кетган. Тарихдан бизга маълумки, бронза давридан бошлаб сўнгги ўрта асрларга қадар икки дарё орлиғига шимолий томонлардан кўчманчи чорвадор аҳолининг кириб келиши кузатилади. Бу эса маълум даврларда минтақа сиёсий ҳаётининг барқарор кечмаганлигидан гувоҳлик беради. Айнан кўчманчи чорвадорларнинг икки дарё орлиғидаги дастлабки ҳуружи қуйи Сангзор воҳаси ва унинг маркази бўлган Қалиятепа шаҳри бўлганлиги учун шаҳар мудофаа тизимига жиддий эътибор қаратилган.

Шунинг учун Қалиятепа шаҳри мудофаа деворида бешта марта қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилган. Археологик моддий ашёлар Қалиятепа шаҳрига дастлаб мил.авв. II-I асрларда асос солинганлигига ишора қилади. Иккинчи қурилиш даври милодий I-II асрлар билан даврланади. Илк ўрта асрлардан бошлаб шимолий сарҳадлардан кўчманчи чорвадор аҳолининг шиддат билан кириб келиши шаҳар мудофаа тизимини янада мустаҳкам қилишни тақоза этади. Шаҳар мудофаа деворининг учинчи қурилиш-таъмирлаш даври V-VI асрлар билан даврланса, тўртинчи қурилиш-таъмирлаш даври VII-VIII асрлар билан даврланади.

1-расм. Мудофаа деворининг стратиграфик қирқими.

Ҳозирги маълумотлар бўйича Қалиятепада ҳаёт мил.авв. II-I асрларда бошланган бўлса, узлуксиз VIII асрга қадар давом этган. Араблар босқинидан сўнг орадан 6-7 аср ўтиб, XIV аср охри - XV аср бошларида шаҳарда ҳаёт яна давом этган. Яъни, Қалиятепа шаҳри А.Темур даврида салтанат пойтахти Самарқанднинг шарқий дарвозаси, ҳарбий-стратегик жиҳатдан қулай лашкаргоҳ вазифасини ўтаган. Соҳибқирон невараси Мирзо Улуғбек даврида Самарқандга “жеталар юрти”дан асосий хавф бўлганлиги учун Қалиятепа шаҳристони ҳарбий қалъа-қўрғонга айлантирилган. Айнан ўша вақтларда шаҳар мудофаа деворининг бешинчи қурилиш даври амалга оширилган. XVI аср бошларига келиб Моварауннаҳрда Шайбонийлар сулоласи ҳокимият тепасига келганда, уларнинг ҳарбий-сиёсий таъсири кучли бўлганлиги учун Сирдарё бўйи ҳудудларидан хавф йўқ эди. Бу вақтда Қалиятепа шаҳрида ҳаёт давом этсада, шаҳарнинг мудофаа тизимини қайта қуриш ва таъмирлашга эҳтиёж бўлмаган.

2-расм. Кулоллик идишлари.

3-расм. Кулоллик идишлари.

4-расм. Сирланган сопол идишлар.

5-расм. Кулоллик идишлари.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Аскарлов А. Сапаллитепа. Ташкент, 1973. (Askarov. Sapallitepa. - Tashkent, 1973.)
2. Аскарлов А., Абдуллаев Б. Жаркутан. Ташкент, Фан, 1983. (Askarov., Abdullaev B. Zharkutan. – Tashkent: Fan, 1983.)
3. Заднепровский Ю.А. Укрепления Чустских поселений и их место в истории первобытной фортификации Средней Азии. Автореф. дис. ...докт. ист.наук. М., 1978. (Zadneprovsky Yu.A. Strengthening of Chust settlements and their places in the history of primitive fortification of Central Asia. The author's ABSTRACT. surprise. Doctor of Historical Sciences M., 1978.)
4. Исамиддинов М.Х. Гнезис городской культуры Самаркандского Согда. Автореф. дис. ...докт. ист.наук. Самарканд, 2000. (Isamididinov M.H. Nestles in the urban culture of the Samarkand time. The author's ABSTRACT. surprise. doc. doc. ist.sci. Samarkand, 2000.)
5. Аскарлов А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. Ташкент, «Фан», 1977; Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. Самарканд, «Фан», 1993. (Askarov. Ancient agricultural culture of the Bronze Age in the south of Uzbekistan. Tashkent, "Fan", 1977; Askarov A.A., Shirinov T.S. Early urban culture of the Bronze Age in the south of Central Asia. Samarkand, "Fan", 1993.)
6. Ходжаниязов Ф. Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари (мил.авв. VI асрдан мил. IV асргача). Т., “Ўзбекистон”, 2007. (Khojaniyazov G. Defensive structures in Ancient Khorezm (mill. av. VI century BC. IV asrgacha). T., "Uzbekistan", 2007.)
7. Пачос М.К. Оборонительные сооружения Афрасиаба. // АКД. Ташкент, «Фан», 1966; Пачос М.К. К изучению стен городища Афрасиаб. //СА. № 1. М., 1967. (Pachos M.K. Defensive structures of Afrasiab. // AKD. Tashkent, "Fan", 1966; Pachos M.K. On the study of the walls of the settlement of Afrasiab. //SA. No. 1. M., 1967.)
8. Тереножкин А.И. Памятники материальной культуры на Ташкентском канале // Известия Узбекского филиала АН СССР. - Ташкент, 1940. - № 9. - С. 30-36. (Terenozhkin A.I. Monuments of material culture on the Tashkent canal // Izvestia of the Uzbek branch of the USSR Academy of Sciences. - Tashkent, 1940. - No. 9. - pp. 30-36.)

9. Дуке Х. Бургулюкская культура. -В кн: Древности Тябугуза. - Т.,1979. (Duke H. Burguluk culture. --In the book: Antiquities of Tuyabuguz. - T., 1979.)
Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. - Ташкент, «Фан», 1982, С. 103. (Buryakov Yu.F. Genesis and stages of development of urban culture of the Tashkent oasis. - Tashkent, "Fan", 1982, p. 103.)
10. Матбабаев Б.Х. К вопросу изучения городских центров Ферганы // Марказий Осиёда урбанизация жараёнининг пайдо бўшлиши ва ривожланиш боскичлари. – Самарқанд. 1995. 78-79-бетлар. (Matbabaev B.H. On the issue of studying the urban centers of Ferghana // The urbanization of the Central Asia has led to the growth and development of Bosnia and Herzegovina. - Samarkand. 1995. p. 78-79.)
11. Пардаев М.Х. Қалиятета шаҳар ёдгорлиги ва унинг стратиграфиясига доир айрим мулоҳазалар.//ЎММТ., 32-нашр, - Самарқанд, 2000, 119-130-бетлар. (Pardaev M.H. Some comments on the Kaliyatep city monument and its stratigraphy. // History of material culture of Uzbekistan, Issue 32, - Samarkand, 2000, pp.119-130.)
12. Пардаев М., Пардаев А. Жиззах воҳасининг IV-VI асрдаги кулоллик идишлари. // ЎММТ.(История материальной культуры Узбекистана.), - Самарқанд, 1998, 58-69-бетлар. (Pardaev M., Pardaev A. Ceramic vessels of the IV-VI centuries of the Jizzakh oasis // History of material culture of Uzbekistan, - Samarkand, 1998, pp.58-69.)
13. Мирзаахмедов Д.К. Глазурованная керамика Ташкента конца XV-XVI вв. // История материальной культуры Узбекистана. Вып.26. Ташкент, 1992. С.168-178. (Mirzaakhmedov D.K. Glazed ceramics of Tashkent at the end of the XV-XVI centuries. // History of material culture of Uzbekistan. Issue 26. Tashkent, 1992. pp.168-178.)

ЎТМИШГА НАЗАР

2 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000